

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/391062312>

Technical Report · April 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.34422.31043

CITATIONS

0

READS

33

3 authors, including:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

52 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

ラックス・ミルグラムの定理についての注意

Remark on Lax-Milgram theorem

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

本原稿で我々はラックス・ミルグラムの定理（より狭義に、リースの定理）を用いた自己共役作用素の構成についての簡単な事実を注意する。 L と H を複素ヒルベルト空間とする。 J を H から L への有界線形作用素（ $\|J\|_{L(H,L)} < +\infty$ ）とする。 J の値域は L で稠密であるとする。（特に、 J が単射でない場合も含むことに注意せよ。）

定義（楕円型方程式）： $f \in L$ とする。このとき、ある $u \in H$ が一意に存在して、任意の $\varphi \in H$ に対して、

$$\langle f, J\varphi \rangle_L = \langle u, \varphi \rangle_H$$

である。そこで、

$$\begin{aligned} Kf &:= u \in H, \\ Af &:= JKf \in L \end{aligned}$$

と定義する。

証明：（リースの定理より、）容易である。 ■

補題： $\|K\|_{L(L,H)} \leq \|J\|_{L(H,L)}$ である。

証明： $\|Kf\|_H^2 = \langle f, JKf \rangle_L \leq \|f\|_L \|JKf\|_L \leq \|f\|_L \|J\|_{L(H,L)} \|Kf\|_H$ である。 ■

補題： $\|A\|_{L(L,L)} \leq \|J\|_{L(H,L)} \|K\|_{L(L,H)} \leq \|J\|_{L(H,L)}^2$ である。

証明：補題より、容易である。 ■

補題： A は L における有界自己共役作用素である。

証明：補題より、 A は有界である。 $\langle f_1, Af_2 \rangle_L = \langle Kf_1, Kf_2 \rangle_H = \overline{\langle Kf_2, Kf_1 \rangle_H} = \overline{\langle f_2, Af_1 \rangle_L} = \langle Af_1, f_2 \rangle_L$ である。 ■

補題： $Kf = 0$ とする。このとき、 $f = 0$ である。

証明： H のある列 $\{v_n\}_n$ が存在して、 $\lim_n \|Jv_n - f\|_L = 0$ である。 $\langle f, f \rangle_L = \lim_n \langle f, Jv_n \rangle_L = \lim_n \langle Kf, v_n \rangle_H = 0$ である。 ■

補題： $Af = 0$ であるとする。このとき、 $f = 0$ である。

証明： $\|Kf\|_H^2 = \langle f, Af \rangle_L = 0$ と補題より、容易である。 ■

定理（楕円型作用素）： A^{-1} は L における自己共役作用素である。

証明：補題より、容易である。 ■